

Научная статья
УДК 82-1:159.9
DOI: 10.5281/zenodo.18825355

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОПОЭТИКИ

© 2026 В.А. Кияшко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

ORCID 0009-0005-9324-5932

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию механизма взаимодействия между автором и читателем в контексте использования принципа Золотого сечения, реализуемого посредством психопоэтики. Анализируется роль эстетических и психологических аспектов в формировании эффективной коммуникации между автором и читателем, основанной на гармонии и пропорциях. Представлены теоретические основы, практические подходы и перспективные направления интеграции принципа Золотого сечения в анализ поэтического творчества с учетом психоэмоциональной реакции читателя. Рассмотрены особенности актуализации принципа Золотого сечения в поэтических произведениях Серебряного века. На материале произведения А. Блока проиллюстрировано влияние принципа Золотого сечения на восприятие поэтического текста читателями. Сделаны выводы о взаимосвязи принципа Золотого сечения с психопоэтикой и актуализацией смыслов, заложенных автором произведения, а также об особенностях декодирования поэтических текстов читателями.

Ключевые слова: психопоэтика, взаимодействие автор-читатель, психология восприятия, принцип Золотого сечения, гармония.

Для цитирования: Кияшко В.А. Взаимодействие автора и читателя посредством реализации принципа Золотого сечения через призму психопоэтики / В.А. Кияшко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 145–153. — <https://doi.org/10.5281/zenodo/18825355>.

Введение. В современных исследованиях психолингвистика занимает особое место, что связано с повышенным интересом ученых в области филологии к возможностям человеческого подсознания, роли психических состояний и процессов в восприятии окружающей действительности. Примечательно, что достижения современной психолингвистики могут быть использованы не только при изучении особенностей взаимодействия человека со средой, в которую он помещен, но и при рассмотрении характерных черт коммуникации отправителя и реципиента внутри различных типов дискурса, в число которых входит и поэтический.

Актуальность данного исследования заключается в том, что в современной лингвистике возрос интерес к проблемам коммуникации на различных уровнях. Важными становятся вопросы взаимодействия коммуникантов, манипулятивные стратегии и тактики, особенности реализации воздействия на адресата дискурса, а также его ответная реакция на те или иные приемы, используемые в процессе обмена информацией. Современные исследователи нередко обращаются к результатам работы

специалистов в области психолингвистики, чтобы найти объяснение феноменам, обнаруживающимся в многочисленных типах дискурса. С этой точки зрения исследование поэтического дискурса представляется нам особенно актуальным, так как данный тип дискурса обладает широким набором инструментов, позволяющих осуществлять коммуникацию между субъектом и объектом, а также предоставляет автору возможность оказать воздействие на читателя, являющегося участником поэтического дискурса. Понимание особенностей взаимодействия автора и читателя стихотворных произведений находится в области исследования психопэтики, понимание которой разнится в современной науке в зависимости от области применения данного термина, а также от новейших результатов исследований, которые возникают на стыке филологических и психологических наук.

Цель данной статьи заключается в исследовании взаимодействия автора и читателя через призму реализации принципа Золотого сечения в контексте психопэтики, выявить механизмы, стимулирующие эмпатическое и гармоничное восприятие художественного поэтического текста.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что принцип Золотого сечения, актуализируемый в поэтическом произведении, оказывает глубокое эмоциональное воздействие на реципиента текста и обеспечивает эмоциональную связь между автором и аудиторией.

Психопэтика и принцип Золотого сечения в зарубежных и отечественных исследованиях.

В рамках современной науки особое значение приобретает психопэтика — междисциплинарная область, изучающая психологические аспекты поэтического восприятия и влияния на внутренний мир человека.

История психопэтики началась в западной науке. Данная отрасль направлена на исследование различных приемов, при помощи которых происходит анализ художественных произведений различной направленности. В зарубежных исследованиях вопросами психопэтики занимались З. Фрейд, на основе исследований которого появился такой литературный принцип, как психологизм, а также Ж. Лакан, разработавший структурный психоанализ. З. Фрейд утверждал, что создание автором и дальнейшее понимание читателем художественного текста зависит от тех процессов, которые протекают в психике человека [8]. Ж. Лакан воспринимал проблемы психопэтики исключительно как вопросы, связанные с литературой и лингвистикой. В более поздних западных исследованиях ученые обращаются к вопросам, связанным с бессознательным человека, которое оказывает влияние на формирование и восприятие различных художественных образов, которые присутствуют в поэтическом тексте [3].

Классическими в исследованиях психопэтики являются работы Е.Г. Эткинда, который понимает под психопэтикой «соотношение мысль — слово», утверждая, что мысль в данном случае следует рассматривать не только и не столько как результат мыслительного процесса, умозаключение, а как «всю совокупность внутренней жизни человека» [10, с. 12]. Основа теории данного ученого заключается в том, что он противопоставляет внешнего человека, то есть, человека телесного, в его видимом, осязаемом выражении, человеку внутреннему, который представлен через художественное творчество и неуловимые процессы, происходящие на духовном уровне. Литература здесь призвана отображать именно внутреннего человека, основные черты и характеристики которого и проявляются в поэтическом творчестве. Е.Г. Эткинд проявляет особый интерес к развитию психологизма как одного из основных способов реализации внутренних интенций автора и внутренних настроений читателя,

воспринимающего поэтическое произведение. Тем не менее, исследователь рассматривает психологизм скорее как вербальное отображение психических процессов, происходящих в сознании автора художественного текста и его читателя [10].

А.А. Леонтьев утверждает, что психопоэтика выступает в качестве раздела психолингвистики. В качестве основной задачи психопоэтики исследователь видит изучение особенностей «порождения и восприятия художественной речи» [4, с. 92]. Основное внимание в данном случае ученый уделяет поэтическим текстам, так как они не существуют вне условий их создания и восприятия [4]. М.М. Бахтин, рассматривая художественные тексты, отмечает такие их характеристики, как полифоничность и многоаспектность содержания [1]. Это приводит нас к пониманию того, что поэтический текст должен быть рассмотрен с точки зрения контекста, создаваемого как художником, так и читателем, воспринимающим его через призму собственного видения, психологических установок и психических особенностей, что свидетельствует о необходимости исследования поэтических произведений через призму психопоэтики, которая представляет собой «раздел психологии литературного творчества или психологии восприятия художественной литературы, связанный с психологической интерпретацией композиции, сюжета, образа автора и т. д.» [4, с. 53]. В рамках данного исследования мы будем опираться на приведенное определение, уточнив, что основным объектом анализа в рамках данной работы выступает не всякий художественный, а именно поэтический текст. Рассмотрение особенностей взаимодействия автора и читателя с точки зрения психопоэтики приблизит нас к решению проблемы коммуникации субъекта и объекта поэтического дискурса посредством стихотворных произведений, а также будет способствовать выявлению актуальных способов воздействия на читателя.

А.А. Леонтьев, исследуя основные средства, при помощи которых читателю сообщается как эксплицитно выраженная информация, заключающаяся в представлении образов, описании событий или явлений, так и имплицитная информация, проявляющаяся в ритмике, произведения, говорит о поэтической установке и моторном программировании, которые подчиняются особым правилам [4]. Исследователь утверждает, что часто следование этим принципам часто происходит неосознанно [4], что приводит нас к пониманию эвристической природы стихотворных произведений, не подчиняющейся законам логики.

Таким образом, возможно заключить, что психопоэтика исследует, как эмоциональные и когнитивные процессы реагируют на художественные образы. Она утверждает, что гармония форм и пропорций способствует более глубокой эмоциональной вовлеченности, вызывает ассоциации и способствует развитию читательской эмпатии.

В контексте литературы и изобразительного искусства принцип Золотого сечения выступает в качестве универсального показателя гармонии и целостности произведения. Его использование в композиции позволяет создавать такие произведения, которые отличаются высоким уровнем эстетического удовлетворения, которое может испытать читатель во время взаимодействия с текстом или объектом изобразительного, архитектурного искусства. Однако, роль принципа Золотого сечения выходит за границы технической пропорциональности.

По словам О.Н. Гринбаума, особенность Золотого сечения в литературных произведениях заключается в том, что оно, выражаясь в математических символах, «кодирует не только количественно-качественные состояния эстетического объекта, но одновременно и сам процесс перехода от одного качественного состояния к другому» [2, с. 34]. Подтверждение представленному тезису мы находим также у А.Ф. Лосева,

который, рассматривая гармонию и симметрию как особые эстетические категории, утверждал, что «гармония есть выраженная числовая материя в аспекте самотождественного развития» [5, с. 20]. К.Э. Штайн отмечает, что гармония, хотя и выступает в качестве эвристического феномена, не поддающегося логическому осмыслению со стороны автора произведения, может быть распознана в ткани и структуре поэтического текста, так как тексты, в которых наблюдается актуализация принципа Золотого сечения, отличаются завершённой, гармоничной организацией [9].

Неклассические метры, ставшие, по словам С.А. Макаровой, особенно востребованными в Серебряном веке [6], обладают потенциалом к актуализации принципа Золотого сечения в связи с тем, что в них наблюдается широкое использование различных механизмов создания поэтического текста, которые ранее, как правило, не применялись поэтами. Именно эти новые для эпохи Серебряного века приемы создания поэтического текста выступают в качестве объекта настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. На эмпирическом этапе исследования студентам, выступавшим в качестве испытуемых, были предложены 20 поэтических текстов, относящихся к Серебряному веку русской поэзии. Авторами текстов являются Александр Блок (5 текстов: «Незнакомка», «Миры летят. Года летят. Пустая...», «Есть минуты, когда не тревожит...», «Свет в окошке шатался...», «Брожу в стенах монастыря...»), Николай Гумилев (5 текстов: «Жираф», «Ева и Лилит», «Сон Адама», «Много в жизни моей я трудов испытал», «Воин Агамемнона»), Андрей Белый (5 текстов: «Маг», «Дух», «Таинство», «Старинный дом», «Время»), Осип Мандельштам (5 текстов: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Notre Dame», «В разноголосице девического хора...»), «Рим», «Из омута злого и вязкого...»).

В исследовании принимали участие студенты направлений Филология, Педагогическое образование и Лингвистика, изучающие лингвистический и филологический анализы художественного текста. Общее количество участников эксперимента — 35.

Данное исследование проведено с использованием количественного метода исследования инструментов, реализующихся в поэтических произведениях, в частности — принципа Золотого сечения, выступающего в качестве одного из основных способов воздействия на подсознание читателей. Качественный анализ выявляет феномен реализации принципа Золотого сечения в поэтических произведениях, написанных на русском, французском, немецком и английском языках.

Количественный анализ в рамках данного исследования призван выявить число случаев использования принципа Золотого сечения среди выбранных поэтических произведений, формирующих поэтический дискурс различных авторов стихотворных работ.

В исследовании также использован описательный метод, позволяющий понять функциональное назначение актуализации принципа Золотого сечения с точки зрения осуществления коммуникации между автором и читателем в рамках психопоэтики.

Сравнительно-сопоставительный метод в настоящем исследовании послужил выявлению особенностей актуализации принципа Золотого сечения в поэтических произведениях, выполненных на русском, французском, немецком и английском языках и принадлежащих к различным периодам в истории мировой литературы. Представленный метод позволил установить тенденцию к актуализации принципа Золотого сечения в произведениях, относящихся к современному поэтическому дискурсу и поэтическому дискурсу, сформировавшемуся в начале XX века.

При проведении исследования был сформирован корпус поэтических текстов в количестве 20 произведений, принадлежащих к началу XX века и современному периоду в истории литературы. Каждый текст был проанализирован с точки зрения актуализации в нем принципа Золотого сечения и реализации его функций в области коммуникации автора и читателя. Был проведен анализ принципа Золотого сечения как одного из инструментов психопоэтики, использующегося для формирования канала связи между субъектом и объектом поэтического дискурса. В данной работе мы сконцентрируемся на представлении подробного анализа двух поэтических произведений, которые были отмечены читателями, принимавшими участие в опросе.

Анализ результатов исследования потребовал использования психопоэтического метода, сущность которого заключается в том, что в нем объединяются психоанализ и поэтическое творчество с целью изучения внутреннего мира человека, его переживаний, важных для него смыслов и личностных переживаний. Данный метод основывается на предположении, что поэтическое творчество является уникальным средством выражения внутреннего опыта и позволяет глубже помочь внутренний мир индивида.

Эмпирический этап исследования. Участникам исследования было предложено отметить, какое воздействие оказывают на них представленные произведения, и выявить среди них те, которые, по их мнению, являются наиболее эмоционально насыщенными, а также объяснить, что именно оказало на них воздействие. Стихотворное произведение Александра Блока «Миры летят. Года летят. Пустая...» вызвало у реципиентов наиболее сильный эмоциональный отклик. Данный текст был отмечен 28 опрошенными как то, в котором ярко представлены внутренние переживания автора. Анализ отобранного реципиентами текста показал, что в нем действительно актуализируется принцип Золотого сечения. Это актуализируется в том, что строки произведения, посредством которых разворачивается основная идея текста и раскрывается авторский замысел, расположены на осях винта, формирующего графическое отображение Золотой пропорции (рисунок 1).

Номер строки	Ударные слоги
1	2, 4, 6, 8, 10
2	2, 6, 8, 10
3	2, 4, 6, 10
4	2, 6, 8, 10
5	2, 6, 10
6	2, 6, 8, 10
7	2, 6, 10
8	2, 4, 6, 10
9	2, 6, 8, 10
10	2, 4, 6, 8, 10
11	2, 4, 6, 10
12	2, 6, 10
13	2, 4, 6, 10
14	2, 4, 6, 8, 10
15	2, 6, 8, 10
16	2, 4, 6, 10
17	2, 6, 8, 10
18	2, 6, 8, 10
19	2, 6, 8, 10
20	2, 6, 8, 10
21	2, 4, 6, 10
22	2, 6, 10
23	2, 4, 6, 8, 10
24	2, 4, 6, 10

Рисунок 1. Графическое отображение принципа Золотого сечения в произведении А. Блока «Миры летят. Года летят. Пустая...»

Участники исследования отмечают, что данное произведение пронизывают такие эмоции, как отчаяние, страх перед будущим, смятение, нерешительность. Это подтверждается литературоведческими исследованиями М.Ю. Стояновского, который отмечает, что данное произведение было создано в переломный исторический момент, когда старые устои в обществе уже не принимались, а новые принципы жизни не были выработаны [10], что наиболее отчетливо проявляется в строках 5, 7, 12, 22, формирующих спираль Золотого сечения.

В рамках настоящего исследования мы обращались среди прочего и к анализу метрико-ритмических свойств стихотворного произведения. Установлено, что наиболее эмоционально насыщенные строки, которые были отмечены участниками эксперимента, имеют одинаковую ритмическую структуру, что также оказывает воздействие на читателей в связи с повторяющейся организацией строк, содержащих одинаковое количество ударных слогов, что также представлено на рисунке 1 в графическом формате.

Кроме того, испытуемыми было отмечено стихотворное произведение Н.С. Гумилева «Много в жизни моей я трудов испытал». Читатели утверждают, что данный текст также оказывает на них значительное эмоциональное воздействие. При этом как наиболее эмоционально насыщенные отмечаются строки 1, 2, 5, 13. Для данного стихотворного текста был применен литературный анализ текста, направленный на декодирование смысловых доминант, присутствующих в произведении, а также на анализ сюжетного построения текста, при помощи которого выражаются авторские интенции. Представим произведение Н.С. Гумилева «Много в жизни моей я трудов испытал» в графическом формате на рисунке 2.

Рисунок 2. Графическое отображение актуализации принципа Золотого сечения в произведении Н.С. Гумилева «Много в жизни моей я трудов испытал...»

Желтым цветом выделены первые три катрена стихотворного произведения, в которых речь идет о «тяжелой борьбе» лирического героя текста, которую он вел ранее, будучи поддерживаемым неким «благодатным таинственным гением». Первые три катрена — ретроспектива, воспоминания о годах, которые были для него наиболее

активными, в которые он, даже находясь на грани жизни и смерти, не отчаивался и не сдавался.

Вторая часть поэтического текста (два катрена, выделенные зеленым цветом — рис. 2), представляет сожаления лирического персонажа о том, что он сейчас не может так же, как ранее, вступать в борьбу с силами, которые, по мнению лирического героя, выступают в качестве антагонистов.

Данное соотношение частей также было отмечено опрошенными читателями. Отметим, что части относятся друг к другу как $3/2$, что приближено по значению к числу Фибоначчи (1,618), через которое выражается актуализация принципа Золотого сечения.

Математический анализ данного стихотворного произведения также выявляет наличие в его структуре принципа Золотого сечения. Так, умножение общего количества строк на коэффициент 0,618, соответствующий Золотому сечению, показывает, что предполагаемая строка, в которой актуализируется симметричное построение произведения, — 12,5. Граница выделена на рисунке красным цветом. Анализ демонстрирует, что Золотое сечение расположено на границе двух смысловых частей поэтического текста (рис. 2).

Помимо этого, рассматривая смысловую структуру поэтического текста, отмечаем, что строки под номерами 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20 отображают авторские интенции в наибольшей степени, что становится понятно при проведении семантического анализа стихотворного произведения.

Так, установлено, что в первой строке лирический герой текста начинает ретроспективное повествование о своей жизни и о тех тяготах, которые ему пришлось испытать, что представлено при помощи лексической единицы *труды*. Во второй строке ощущение трудной жизни лирического персонажа усиливается, что представлено при помощи более эмоционально насыщенного существительного *мучений*, сопровождаемого прилагательным *тяжкие*. В третьей строке представлено существительное *отчаяние*, что могло бы стать результатом трудной жизни, которую вел повествователь, тем не менее, в третьей строке представлен элемент, который является переломным для смысловой структуры поэтического текста: герой утверждает, что он был спасен от отчаяния неким гением, который упоминается в конце первого катрена. В пятой строке представлены воспоминания лирического героя о том, как он ранее сражался с теми, кого считал врагами. Эмоциональная насыщенность текста повышается за счет использования существительного *упоенье*, описывающего состояние героя в минуты битвы, а также прилагательного *великий*, при помощи которого усиливается значение происшедших в жизни повествователя событий. Восьмая строка является отображением экзистенциального напряжения, кризиса, переживаемого героем, когда он находится на грани жизни и смерти. В тринадцатой строке происходит возврат лирического героя из ретроспективы к настоящему времени, где лирический герой сравнивает себя в прошлом, всегда готового к битве, с собой в настоящем времени, уставшим и измотанным тяжелой жизнью. В двадцатой строке повествователь утверждает, что в его жизни больше нет места для завоеваний, ему осталось лишь сожалеть о том, что было ранее, когда он был полон сил. Как мы видим, последняя строка подчеркивает оппозицию, в которой находятся части поэтического текста по отношению друг к другу. Кроме того, в рассмотренных строках раскрываются авторские интенции: описывается жизненный путь героя-завоевателя — некогда готового к битве, а сейчас усталого и немощного, сожалеющего о том, что сейчас он не может так же сражаться, как и раньше. Чтобы продемонстрировать актуализацию принципа Золотого сечения в структуре текста, мы соединили строки 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20 спиралью, которая выступает

в качестве графического отображения винтовой симметрии, основанной на последовательности чисел Фибоначчи (рис. 2).

Основные результаты исследования. В ходе проведения исследования мы пришли к ряду выводов об особенностях актуализации принципа Золотого сечения в поэтических произведениях и его влияния на психоэмоциональное состояние читателя, восприятие читателем текста посредством активации эмоциональных процессов, протекающих в психике реципиента поэтического текста.

1) Автор, в произведениях которого актуализируется принцип Золотого сечения (например, при разделении сюжета на смысловые отрезки или при расположении ключевых событий и фигур поэтического произведения), непреднамеренно создает условия естественного, более простого восприятия материала и последующим рефлексии и литературному анализу.

2) Вместе с тем гармоничное сочетание структурных элементов не только создает эстетическую привлекательность, но и способствует снижению внутреннего барьера между автором и читателем, что облегчает передачу смыслов и эмоциональных состояний, описываемых в поэтическом произведении.

3) Гармоничные пропорции вызывают у читателя ощущение целостности, законченности авторской мысли, что побуждает реципиента, взаимодействующего с поэтическим текстом, к более тесному эмпатийному контакту с лирическими героями и идеями художественного произведения.

4) Анализируя реакции читателя, можно определить, каким образом винтовая симметрия, репрезентующая актуализацию принципа Золотого сечения в художественном произведении, мы выявляем, каким образом гармония и симметрия влияют на зрительный, слуховой и эмоциональный уровни восприятия. Взаимодействие осуществляется посредством активации нейронных сетей, отвечающих за эмпатию и формирование картины мира, согласующейся с эстетической формой поэтического текста.

Перспективы исследования. Разработка методов исследования особенностей использования принципа Золотого сечения в литературе и искусстве с опорой на психопоэтический анализ позволит более подробно рассмотреть эффект эмоционального воздействия, оказываемый на читателей поэтических произведений. В будущем возможно сформулировать и предложить алгоритмы и практические рекомендации для заинтересованных читателей и исследователей в области филологии по выявлению особенностей актуализации принципа Золотого сечения в литературно-художественных текстах с учетом психологических особенностей читателей.

Заключение. Взаимодействие автора и читателя посредством реализованного принципа Золотого сечения — это сложный синергетический процесс, в основе которого лежит гармония структурных элементов и психологическая реакция отклика. Понимание этого механизма через призму психопоэтики открывает новые горизонты для создания произведений, вызывающих глубинное эмоциональное воздействие и развитие эмпатии в культурной коммуникации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Том 4. Часть 1 / М.М. Бахтин. — Москва: ЯСК, 2025. — 1011 с.
2. Гринбаум О.Н. Основы математико-гармонического анализа поэтических текстов / О.Н. Гринбаум // СПб.: СПбГУ, 2012. — 172 с.
3. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан. — М.: Гнозис, 1995. — 192 с.
4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. — М.: Смысл, 2014. — 287 с.
5. Лосев А.Ф. История эстетических категорий / А.Ф. Лосев, В.П. Шестаков. — М.: Искусство, 1964. — 374 с.

6. Макарова С.А. Метро-ритмический репертуар символистов в контексте динамического развития русского стиха / С.А. Макарова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2017. — № 2–2 (68). — С. 42–46.
7. Стояновский М.Ю. В пространстве мифа А. Блока / М.Ю. Стояновский // Вестник Литературного института им. А.М. Горького. — 2003. — № 1–2. — С. 84–90.
8. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. — М.: АСТ, 2011. — 448 с.
9. Штайн К.Э. Гармония поэтического текста. Склад. Ткань. Фактура / К.Э. Штайн. — Ставрополь: Издательство СГУ, 2006. — 647 с.
10. Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: Очерки психоэтики русской литературы XVIII–XX вв. / Е.Г. Эткинд. — М.: Языки русской культуры, 1998. — 448 с.

REFERENCES

1. Bahtin M.M. (2025) *Sobranie sochinenij. Tom 4. Chast' 1* [Collected works. Volume 4. Part 1]. Moscow: YASK. (In Russian).
2. Grinbaum O.N. (2012) *Osnovy matematiko-garmonicheskogo analiza poeticheskikh tekstov* [Fundamentals of mathematical and harmonic analysis of poetic texts]. Saint-Petersburg: SpbGU. (In Russian).
3. Lakan Zh. (1995) *Funkciya i pole rechi i yazyka v psihoanalize* [The function and field of speech and language in psychoanalysis]. Moscow: Gnosis. (In Russian).
4. Leont'ev A.A. (2014) *Osnovy psiholingvistiki* [Fundamentals of psycholinguistics]. Moscow: Smysl. (In Russian).
5. Losev A.F. (1964) *Istoriya esteticheskikh kategorij* [The history of aesthetic categories]. Moscow: Iskustvo. (In Russian).
6. Makarova S.A. (2017) *Metro-ritmicheskij repertuar simbolistov v kontekste dinamicheskogo razvitiya russkogo stiha* [Metro-rhythmic repertoire of Symbolists in the context of dynamic development of Russian verse]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. (In Russian).
7. Stoyanovskij M.Yu. (2025) *V prostranstve mifa A. Bloka (Stihotvorenije «Miry letyat. Goda letyat. Pustaya...»)* [In the space of A. Blok's Myth (The Poem "Worlds Fly. The years fly by. Empty...")]. (In Russian).
8. Freid S. (2011) *Psihologiya bessoznatelnogo* [Psychology of the unconscious]. Moscow: AST. (In Russian).
9. Shtajjn K.E. (2006) *Garmoniya poeticheskogo teksta. Sklad. Tkan'. Faktura* [Harmony of the poetic text. Composition. Cloth. Invoice]. Stavropol: SGU. (In Russian).
10. Etkind E.G. (1998) *«Vnutrennij chelovek» i vneshnyaya rech': Oчерki psihopoetiki russkoj literatury XVIII–XX vv.* [The "Inner Man" and the Outer speech: Essays on the Psychopoetics of Russian Literature of the XVIII–XX centuries]. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury. (In Russian).

Поступила в редакцию 16.11.2025 г.

INTERACTION OF AUTHOR AND READER THROUGH IMPLEMENTATION OF GOLDEN RATIO PRINCIPLE THROUGH PRISM OF PSYCHOPOETICS

Kiyashko V.A.

The article addresses the mechanism of interaction between the author and the reader in the context of the use of the Golden Ratio principle, implemented through psychopoetics. The role of aesthetic and psychological aspects in the formation of effective communication between the author and the reader based on harmony and proportions is analyzed. The paper presents the theoretical foundations, practical approaches and promising directions for integrating the Golden Ratio principle into the analysis of poetic creativity, taking into account the psycho-emotional reaction of the reader.

Keywords: psychopoetics, author-reader interaction, psychology of perception, Golden Ratio principle, harmony.

Кияшко Вероника Александровна.

Кубанский государственный университет,
Российская Федерация, Краснодарский край,
город Краснодар.

Преподаватель кафедры немецкой филологии.

ORCID 0009-0005-9324-5932.

E-mail: kiaschkoveronika@mail.ru.

Kiyashko Veronika Alexandrovna.

Kuban State University,
Russian Federation, Krasnodar Territory, Krasnodar
city.

Lecturer of German Philology Department

ORCID 0009-0005-9324-5932.

E-mail: kiaschkoveronika@mail.ru.